

МАҚСУД ШАЙХЗОДА ЗАМОНДОШЛАРИ ХОТИРАСИДА. БОҚИЙЛИККА АРЗИГУЙЛИК САНЪАТ

Камилова М.Г.

к.ф.н.. доц. Тошкент Давлат Транспорт университети г.Тошкент Ўзбекистон каф.

«Ўзбек(рус)тили»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559979>

Аннотация. Шоир ва драматург публицист ва таржимон XX аср ўзбек адабиёти ва драматургияси ривожига салмоқли хисса қўшган ижодкор Мақсуд Шайхзода оташин нотик ёш ижодкорлар мураббийси ўзининг таржима мактабини яратишига эришган санъаткорлардандир. Қадим тарих билан ижодий хамкорлиги унинг сўнги нафасигача давом этган. Берган сўзига вафодор шоир иккинчи Ватани бўлмиш Ўзбекистоннинг жахон цивилизация тараққиётига улкан хисса қўшган асл фарзандлари бўлган Жалолиддин Мангуберди, Мирзо Улуғбек, Беруний образларини абадийлатиришига ҳаракат қилди ва бажарди. Унинг шеъриятида шиорийлик ва публицистика, гражданлик эҳтироси ва фалсафийлик уйғулашиб келади. Шайхзода XX асрнинг 40 чи йилларида улуғ мутаффақир Алишер Навоий хазратлари ижодига бағишланган “Генерал санъаткор” номли китобчани нашр эттирган. Бу тўплам Навоий ҳақида чиқарилган 4 чи тўпламнинг нашири эди.

Калим сўзлар: Миллат, публицист, замона, забардаст, ёзувчи, мохият.

“Ўз халқининг миллий шуурини изхор қилишда ва шу билан халқларни бир-бирга таништириб иноқлаштиришда бадий сўз усталарини хизматларини қанча қадрланса муболаға бўлмайди.

Ўз халқининг кўзи, қулоғи бинобарин фаҳми хамда виждони бўлган забардаст шоирлар, айни замонда интернационал туйғу ва фикрларни хам тарона созидир, зероки хар бир миллий характердаги чин демократизм умумбашарий мохиятга эгадир.» [1]

Юқоридаги фикрлар авваламбор ўз муаллифига тааллуқдир деб айтилса муболаға бўлмайди.

Атоқли олим, публицист ва педагог Озод Шарафиддинов «Уч чўққининг бири» номли мақоласида шундай фикр юритади: «Назаримда ҳаёт XX асрдаги ўзбек адабиётини жуда катта синовдан-балоғат имтиҳонидан ўтказадиган. Бунинг учун ўзбек адиблари учта чўққини эгалламоғи лозим бўлган. Бу чўққиларни эгаллаш Химолай чўққиларини забт этишдан қийин бўлган бўлса бўлганки, осон бўлмаган. Бу вазифа адабиётда буюк Алишер Навоий образини, Мирзо Улуғбек образини ва улуғ соҳибқирон бобокалонимиз Амир Темур образини яратиш билан боғлиқ эди, деб ёзган эдилар замонамизнинг забардаст танқидчиси Озод Шарафиддинов.

“Ойбек “Навоий” романини, Уйғун ва Иззат Султон “Алишер Навоий” драмасини, Мақсуд Шайхзода “Мирзо Улуғбек” тарихий фожиасини, Одил Ёкубов “Улуғбек хазиnasi» романини яратиб, бу оғир ишни шараф билан уддаладилар..... Мустақиллик йилларида ўзбек ёзувчилари улуғ боболаримиз образини муносиб тарзда яратишни уддалашга ҳаракат қилаётганликларини А. Ориповнинг «Соҳибқирон» драмасини жиддий ютуқ сифатида қайд этилиши фикримга далил бўлади деб уйлайман», деб ёзган эди. [2]

Мустақил Ўзбекистоннинг Конституциясида бир неча бор такрорланадиган фикр-дунё тамаддудига катта хисса қўшган ота-боболаримиз сиймоларини, уларнинг жаҳон цивилизация тараққиётига улкан хисса қўшган ота- боболаримиз сиймоларини яратишга ва тарғиб қилишга чақириш, деб белгилаб қўйилган.

Бугунги кун таркибимизда актуал масалалар қаторида мустақил ўрин эгаллаган мавзу- бу албатта буюк ота-боболаримиз кашфиётларини билишимиз, мағрурланишимиз, улар босиб ўтган йулларини ва ўзбек халқи тарихида катта из қолдирганликлари хақида талаба ёшларимизга етказиш каби вазифалар турибди.

Албатта буюк тарихий шахслар хақида ёзиш, улар хақида мулохазалар юритиш, жуда кенг маълумотларга, катта билимга эга бўлгангина кишининг қўлидан келади. Бир илмий тадқиқот ишни, драматик, ёки прозаик асарларни ёзиш учун озмунча тарихий манбаъларни ўқиб чиқиш, улар билан ташиб чиқиш, қадимий араб ёзувини мукамал билиши ўз-ўзидан аён бўлади.

Мен Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейининг "XX аср Ўзбек ёзувчилари архиви"да кичик илмий ходим лавозимида ишлаган вақтимда ўзимнинг илмий- тадқиқод ишим юзасидан Республика Алишер Навоий номидаги кутубхонанинг ноёб адабиётлар бўлими бошлиғи Екатерина Николаевна Китковичга китоблар хазинасига бир неча маротаба овора қилиб. менга керакли адабиётларни олиб чиққанидан хижолат бўлиб узримни айтсам, у менга қараб: сиз учун, нима бўпти, бир-икки маротаба кирганим. Мана Мақсуд Шайхзода домла эса эрталаб соат 8.00 дан кечкурун кутубхона ёпилгунча бошини кўтармай, материаллар билан ишлайди»- деганида, мен хайрон бўлганман.

Қандай қилиб кунлар давомида инсон чидаб, чарчамай ишлаши мумкин? деб ўйладим ва Мақсуд Шайхзода аёллари Сокина – хоним айтиб берган воқеа сабаблардан бири эмасмикин? Демак Сокина хоним айтиб берганларидек Озарбайжон ҳукумат вакилларида бири кунлардан бир куни хонадонларига ташриф буюрган экан ва «Юринг, дўстим, она юртимизга кетайлик», деганларида шоир рад жавобини қайтарган эканлар. Сокина хоним айтишларича раҳматли домла куйидагиларни гапириб берган эканлар.» Мени икки онам бор: бири мени сургун қилиб ўзидан узоқлаштирган бўлса, иккинчи онам Тамара хонум ва Мукарамма Турғунбоевалар қиёфасида мени бағрига олди, мен унинг бағрида улғайдим, шоир бўлиб етилдим ва ўз олдимга катта мақсад қўйдим:« Мени бағрига олган онамнинг жаҳон тамаддудига улкан хисса қўшган ўғлонларининг сиймоларини абадийлаштиришни мақсад қилиб олдим», дея рад жавобини берган эканлар.

Вақт- улуғ хакам, биз, бугунги кун авлод вакиллари, шоирнинг берган ваъдаларини қанчалик бажарганларига гувоҳлик бера оламиз ва бундан фахрланамиз. Берган сўзларига содиқ Мақсуд Шайхзода Жалолоддин Мангуберди, Мирзо Улуғбек ва Беруний образларини яратмоқликни ўз олдиларига ният қилиб қўйган эканлар.

Берган ваъдаларига содиқ устоз Мақсуд Шайхзода Жалолоддин Мангуберди, Мирзо Улуғбек драмаларини яратиб, учинчи сиймонинг- аллома Беруний образини яратиб, берган ваъдаларини, ўз олдиларига қўйган мақсадларига эришган эканлар.

Сокина хоним билан Шайхзода домланинг қўлёзма архивлари бўйича учрашганларимда яна бир маълумотга эга булдим. Соғлиқлари ёмонлашган Мақсуд Шайхзодан билан Сокина хоним касалхонада ётганларида Беруний пьесаси қалин дафтарда ёзилган экан ва домла Шайхзода Хамза номидаги ўзбек драма театрининг таникли актёрлари: Сора-опа Эшонтураева, Шукур Бурхонов, Наби Рахимов, Яйра Абдуллаева ва бир гуруҳ ёш актёрларни касалхонага чақириб, Беруний драмасидаги

ролларни тақсимлаб ўқитган эканлар. Уларни кузатиб, пьеса муаллифини жуда хурсанд бўлганликларини, бир неча вақт опа билан суҳбатлашганликлари хақида ҳам гапириб берган эдилар.

Афсуски, ўлим ханжари касал аломатларидан устун келиб, устоз хаётдан кўз юмган эканлар, аммо қалин дафтарда ёзилган драма матни изсиз йўқолган экан.

Навоий кўчасида жойлашган ўзбек академик драма театри олдидага афиша ҳам олиб ташланди. Биз, музей ходимлари, пьесани тамоша килиш учун билетларга борганимизда, пьеса вақтинчалик тўхтатилганлиги хақида айтишди. Ҳаёл хануз тинчлик бермайди: мабодо қаерлардадир қўлёзма сақланиб қолган бўлса уни, албатта, нашрбоп ҳолатга тушириш мумкин бўлар эди. Қани энди, бировнинг ўзи билмай қолган бўлиб, архивдан чиқса эди, ҳам тарихий пьеса қолар, ҳам боболаримиз сиймолари гавдалантирилган бўлар эди.

Устоз-муаллим Мақсуд Шайхзода қайси йуналишда бўлмаса ҳам барчасини аъло даража бажарар эканлар. Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейи ташкилотчиси, кўп йиллар мобайнида уни бошқарган олим-педагог ф.ф.д. проф. Хамид Сулаймонов домламиз Мақсуд Шайхзода ишлаган Низомий номидаги Педагогика институтининг кечки факультети декани лавозимида Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси мудирининг вазифасини аъло даражада бошқарар эканлар. Домла М.Шайхзода Алишер Навоий ижоди хақида маъруза қиладиган кунларида бошқа шаҳарлардан ҳам тингловчилар етиб келар эканлар.

Алишер Навоийнинг 525-йиллик юбилейи ўтказиладиган даврда шоир оғир бетоб бўлиб қолганларида ҳам Қизил Ўзбекистон газета редакцияси мухбирлари Навоий юбилейи олдидан бир мақола ёзиб беришни илтимос қилганларида домла баланд иситмага қарамасдан, мақолани тугатиб берган эканлар.

Мақолада Муаллиф Марказий Осиёда ғазал жанри шеърятда асосий жанр ҳисобланганлиги, бир неча муаллифлар асарларини чуқур таҳлил қилиб, улар орасида «АлишерНавоий» асарларини таҳлилидан сўнг Навоий бобомизни «Ғазал мулкининг султони» деб таърифлаган эканлар.

Хақиқатдан ҳам шундай заковат эгаси, ўз ижодига содиқ бўлган, берган ваъдасига вафодор бўлган шоирнинг охиратлари обод бўлсин, қилган ишлари, савоблари, қолдирган илмий, адабий мерослари инсонлар хотирасида абадий сақлансин.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. М.Шайхзода , Шоир тили- халқнинг дили...Ф.Ғулум асарларига сўз боши, 1-т, Т. 1964, 5-б.
2. О.Шарафиддинов, Уч чўққининг бири, Танланган асарлар, Т., «Шарк»,2019-576-б.